

PERCEPÇÃO DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE SOBRE O PAPEL DO ENFERMEIRO

DOI: 10.5281/zenodo.14390721

GONÇALVES, Vitória Beccari¹
SILVA, Laylla Veridiana Castória²
TIBÚRCIO, Luana Cristina de Salles³
OLIVEIRA, Eduarda Maria Sartori⁴
XAVIER, Jyulia Graciella Henrique⁵
CAÇADOR, Beatriz Santana⁶

Objetivo(s): Compreender a percepção de pessoas privadas de liberdade sobre o papel do enfermeiro. **Método:** Pesquisa qualitativa, realizada em uma Associação de Proteção e Atenção ao Condenado de um município do interior de Minas Gerais. Participaram 15 recuperandos do regime fechado. Realizada entrevista aberta orientada por roteiro semiestruturado entre os meses de outubro e dezembro de 2023. Realizada Análise de Conteúdo de Bardin. Projeto aprovado no comitê de ética e pesquisa da UFV (Parecer: 6.187.415) **Resultados:** Emergiram duas categorias de significados: 1) “Heranças do paradigma biomédico” a qual evidencia o papel do enfermeiro como relacionado a procedimentos técnicos e cuja importância está atrelada ao papel de precursora do atendimento médico. Revela, pois, lastros de representações que não reconhecem outras dimensões do cuidar em enfermagem que não sejam assistência direta; 2) “Importância de ser acompanhado” a qual evidencia o reconhecimento do enfermeiro como alguém que os acompanham de modo permanente, sendo, portanto, capaz de identificar suas necessidades de modo integral. Reconhecem, pois, outras dimensões do cuidar como educação, gestão e política. **Considerações Finais:** As percepções sobre o papel do enfermeiro ainda guardam lastros históricos do paradigma biomédico e da centralidade nos domínios biológicos dos sujeitos. Entretanto, há percepções que indicam rupturas ao reconhecerem a amplitude do papel do enfermeiro no acompanhamento das distintas necessidades de saúde das pessoas, aproximando-se do paradigma holístico que fundamenta a profissão. Importa, aos enfermeiros que cuidam de pessoas privadas de liberdade, reforçarem, no cotidiano, as múltiplas dimensões do cuidar com vistas a fortalecer a identidade profissional.

Fonte de financiamento: Bolsa PIBIC Junior

Conflito de interesse: Sem conflito de interesses

Descritores: Enfermagem; Reconhecimento de identidade; Prisioneiros

¹ Estudante de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: vitoria.beccari@ufv.br

² Enfermeira. Mestre em Enfermagem. E-mail: laylla.veridiana@live.com

³ Bolsista PIBIC júnior. E-mail: luanasallesr45@gmail.com

⁴ Estudante de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: eduarda.maria@ufv.br

⁵ Estudante de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: jyulia.xavier@ufv.br

⁶ Enfermeira. Doutora de Enfermagem. Professora Adjunta IV da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: beatriz.cacador@ufv.br